

OPRIȚI BETONUL!

Luiza ȘOȘU,

lector universitar,

Universitatea de Stat „Alec Russo”, Bălți, Republica Moldova

„Era ca de lapte. Și linia
albă de pe drum l-a dus
direct în temelia de beton”

(Raisa Vieru)

Se toarnă beton peste glie,
Pe iarba, pe flori, la răscruci –
Ca iarba să nu mai învie,
Ca drumul să nu-l mai apuci.

Se toarnă beton pe morminte,
Se toarnă beton peste cruci –
Să nu-ți mai aduci aminte,
Și crucea să nu ți-o mai duci.

Și cuib rândunica nu face
La casa cu albe lambrii –
De beton, dar stingeră ea zace
În dor de părinți și copii.

21 februarie 2009